

РАСЧЁТ СКОРОСТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Гуреев Юрий Анатольевич,

к. т. н., доцент

Бабков Андрей Петрович,

к. т. н., доцент

Белоусов Николай Иванович,

к. т. н., доцент,

*Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова, г.
Курск, Россия (e-mail: belnikiva@mail.ru)*

В данной статье приведён расчёт скоростной характеристики дизельного двигателя внутреннего сгорания.

Ключевые слова: *двигатель, трактор, выражения, коэффициент, мощность, частота вращения.*

CALCULATION OF THE SPEED CHARACTERISTICS OF THE ENGINE

This article provides a calculation of the speed characteristics of a diesel internal combustion engine.

Keywords: *engine, tractor, expressions, coefficient, power, rotation speed.*

Для определения скоростной характеристики, будем использовать методику, изложенную в литературе [1]. Для примера расчёта будем использовать трактор тягового класса 50 кН. Определим эксплуатационную массу трактора:

Эксплуатационная масса трактора $m_{\text{э}}$, кг определим из выражения:

$$m_{\text{э}} = \frac{P_{\text{крн}}}{g \cdot (\lambda_{\text{к}} \cdot \phi_{\text{доп}} - f)}, \quad (1)$$

где $P_{\text{крн}}$ - номинальная сила тяги на крюке трактора, равная 50 кН;

g - ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с²;

$\lambda_{\text{к}}$ - коэффициент нагрузки на ведущие органы машины, $\lambda_{\text{к}} = 1,00$ (трактор 4К4);

$\phi_{\text{доп}}$ - коэффициент сцепления, равный 0,5...0,65. Принимаем $\phi_{\text{доп}} = 0,6$;

f - коэффициент сопротивления качению по стерне, равный 0,1;

$$m_{\text{э}} = \frac{50000}{9,81 \cdot (1,00 \cdot 0,6 - 0,1)} = 10193 \text{ кг.}$$

Определение конструктивной массы $m_{\text{к}}$, кг трактора по формуле:

$$m_{\text{к}} = (0,9 \dots 0,93) \cdot m_{\text{э}}; \quad (2)$$

$$m_{\text{к}} = 0,9 \cdot 10193 = 9174 \text{ кг.}$$

Номинальную мощность двигателя $N_{\text{ен}}$, кВт определим из выражения:

$$N_{\text{ен}} = \frac{(P_{\text{крн}} + m_{\text{э}} \cdot g \cdot f) \cdot V_{\text{низ}}}{3,6 \cdot \eta_{\text{м}} \cdot k_{3_{\text{min}}}}, \quad (3)$$

где $V_{\text{низ}}$ - низшая рабочая скорость, равная 5,4 км/ч;

$k_{3_{\text{min}}}$ - коэффициент эксплуатационной нагрузки тракторного двигателя, зависящий от динамических качеств двигателя и колебаний сопротивлений движению трактора, принимается равным 0,8...0,85. Принимаем $k_{3_{\text{min}}} = 0,85$;

η_m - КПД, учитывающий потери мощности в трансмиссии трактора, принимаемый $\eta_m = 0,9$;

$$N_{ен} = \frac{(50000 + 10193 \cdot 9,81 \cdot 0,1) \cdot 5,4}{3,6 \cdot 0,9 \cdot 0,85} = 117646 \text{ Вт} = 118 \text{ кВт.}$$

Рассчитаем рабочие скорости и передаточные числа трансмиссии трактора, для этого рассчитаем геометрическую прогрессию из выражения:

$$q = \frac{V_n}{V_{n-1}} = \dots = \frac{V_3}{V_2} = \frac{V_2}{V_1}. \quad (4)$$

Определяем ее знаменатель q по формуле:

$$q = \sqrt[n-1]{\frac{V_B}{V_H}}, \quad (5)$$

где V_B - скорость движения на высшей рабочей передаче, равная 12,5 км/ч;

n - количество рабочих передач, равное 5;

$$q = \sqrt[5-1]{\frac{12,5}{5,4}} = 1,23.$$

Определяем расчетные скорости движения по передачам из выражений:

$$V_1 = V_H, \quad (6)$$

$$V_2 = q \cdot V_1, \quad (7)$$

$$V_2 = 1,23 \cdot 5,4 = 6,64 \text{ км/ч.}$$

$$V_3 = q \cdot V_2, \quad (8)$$

$$V_3 = 1,23 \cdot 6,64 = 8,17 \text{ км/ч.}$$

$$V_4 = q \cdot V_3, \quad (9)$$

$$V_4 = 1,23 \cdot 8,17 = 10,05 \text{ км/ч.}$$

$$V_5 = q \cdot V_4, \quad (10)$$

$$V_5 = 1,23 \cdot 10,05 = 12,5 \text{ км/ч.}$$

Определяем передаточные числа трансмиссии по передачам из выражения:

$$i_{TP_{1,2,3,4,5}} = 0,377 \cdot \frac{n_{ен} \cdot r_k}{V_{1,2,3,4,5}}, \quad (11)$$

где $n_{ен}$ - номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, равная $n_{ен} = 2200 \text{ мин}^{-1}$;

r_k - радиус качения ведущего колеса, $r_k = 0,72 \text{ м}$.

$$i_{TP_1} = 0,377 \cdot \frac{2200 \cdot 0,72}{5,4} = 110,6;$$

$$i_{TP_2} = 0,377 \cdot \frac{2200 \cdot 0,72}{6,64} = 90,00;$$

$$i_{TP_3} = 0,377 \cdot \frac{2200 \cdot 0,72}{8,17} = 73,10;$$

$$i_{TP_4} = 0,377 \cdot \frac{2200 \cdot 0,72}{10,05} = 54,40;$$

$$i_{TP_5} = 0,377 \cdot \frac{2200 \cdot 0,72}{12,5} = 47,50.$$

Определяем передаточные числа КП по передачам по формуле:

$$i_{\text{КП}_{1,2,3,4,5}} = \frac{i_{\text{ТР}_{1,2,3,4,5}}}{i_0 \cdot i_{\text{КОН}}}, \quad (12)$$

где i_0 , $i_{\text{КОН}}$ - передаточное число соответственно главной и конечной передач; $i_0 = 2,92$; $i_{\text{КОН}} = 6,00$.

$$i_{\text{КП1}} = \frac{110,6}{2,92 \cdot 6,00} = 6,32;$$

$$i_{\text{КП2}} = \frac{90,00}{2,92 \cdot 6,00} = 5,14;$$

$$i_{\text{КП3}} = \frac{73,10}{2,92 \cdot 6,00} = 4,17;$$

$$i_{\text{КП4}} = \frac{54,40}{2,92 \cdot 6,00} = 3,10;$$

$$i_{\text{КП5}} = \frac{47,50}{2,92 \cdot 6,00} = 2,71.$$

Определяем частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу $n_{\text{ХХ}}$, мин⁻¹ по формуле:

$$n_{\text{ХХ}} = n_{\text{ЕН}} \cdot (1 + \delta_p), \quad (13)$$

где δ_p - степень неравномерности регулятора частоты вращения, принимаемая 0,06...0,08. Принимаем $\delta_p = 0,07$;

$$n_{\text{ХХ}} = 2200 \cdot (1 + 0,07) = 2354 \text{ мин}^{-1}.$$

Определяем частоту вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте n_0 , мин⁻¹ из выражения:

$$n_0 = a \cdot n_{\text{ЕН}}, \quad (14)$$

где a - коэффициент снижения частоты вращения, равный 0,6...0,75. Принимаем $a = 0,7$;

$$n_0 = 0,7 \cdot 2200 = 1540 \text{ мин}^{-1}.$$

Определяем номинальный крутящий момент $M_{\text{ЕН}}$, Нм двигателя по формуле:

$$M_{\text{ЕН}} = 9550 \cdot \frac{N_{\text{ЕН}}}{n_{\text{ЕН}}}, \quad (15)$$

$$M_{\text{ЕН}} = 9550 \cdot \frac{118}{2200} = 513 \text{ Н} \cdot \text{м}.$$

Определяем максимальный крутящий момент $M_{e_{\text{max}}}$, Н·м двигателя из выражения:

$$M_{e_{\text{max}}} = k_{\text{П}} \cdot M_{\text{ЕН}}, \quad (16)$$

где $k_{\text{П}}$ - коэффициент приспособляемости двигателя по моменту, равный 1,1...1,2. Принимаем $k_{\text{П}} = 1,15$;

$$M_{e_{\text{max}}} = 1,15 \cdot 513 = 590 \text{ Н} \cdot \text{м}.$$

Определяем эффективную мощность при максимальном крутящем моменте N_0 , кВт по формуле:

$$N_0 = \frac{M_{e_{\text{max}}} \cdot n_0}{9550}, \quad (17)$$

$$N_0 = \frac{590 \cdot 1540}{9550} = 95 \text{ кВт}.$$

Определяем часовой расход топлива при номинальном режиме работы двигателя G_{TH} , кг/ч из выражения:

$$G_{TH} = \frac{N_{ен} \cdot g_{ен}}{10^3}, \quad (18)$$

где $g_{ен}$ - номинальный удельный расход топлива, принимаем равный 204 г/(кВт·ч).

$$G_{TH} = \frac{118 \cdot 204}{10^3} = 24,1 \text{ кг/ч.}$$

Определяем часовой расход топлива на холостом ходу $G_{ХХ}$, кг/ч по формуле:

$$G_{ХХ} = (0.25 \dots 0.3) G_{TH}; \quad (19)$$

$$G_{ХХ} = 0,3 \cdot 24,1 = 7,23 \text{ кг/ч.}$$

Определяем удельный расход топлива при максимальном крутящем моменте g_0 , г/(кВт·ч) из выражения:

$$g_0 = (1,15 \dots 1,2) \cdot g_{ен}; \quad (20)$$

$$g_0 = 1,15 \cdot 204 = 235 \text{ г/кВтч.}$$

Определяем часовой расход топлива при максимальном крутящем моменте G_0 , кг/ч по формуле:

$$G_0 = \frac{N_0 \cdot g_0}{10^3}, \quad (21)$$

$$G_0 = \frac{95 \cdot 235}{10^3} = 22,33 \text{ кг/ч.}$$

Вывод: На основании рассчитанных значений строим скоростную характеристику дизельного двигателя в системе соответствующих координат, в функции частоты вращения двигателя ($M_e, N_e, G_m, g_e = f(n_e)$) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Скоростная характеристика двигателя ЯМЗ-53645

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Соловьёв Е. Т., Хасанов И.С. Тягово-динамический расчет трактора и автомобиля : метод. пособие. Бухара : Дурдона, 2019. 40 с.
2. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эфффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
3. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
4. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
5. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
6. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
7. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
8. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
9. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.
10. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
11. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
12. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
13. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
14. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
15. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(24), 157-160.
16. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
17. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 30-32.
18. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.